

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA XORAZM VILOYATI

Sanjarbek Davletov¹, Alisher Matyakubov²

¹Ma'mun universiteti professori, tarix fanlari doktori

²Urganch Ranch Texnologiya Universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida Xorazm viloyatida qishloq xo'jaligidagi amalga oshirilgan ishlar yoritilgan. Unda viloyatning geografik joylashuvi sababli yuzaga kelgan muammolar, aholi, xususan xotin-qizlar va yoshlarning ishlab chiqarishga jalb etilishi, xalq xo'jaligini harbiy ehtiyojlarga moslashtirish bo'yicha ko'rilgan choralar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, Ikkinchi jahon urushi, qishloq xo'jaligi, mehnat safarbarligi, xotin-qizlar, beg'araz yordam, mahsulot, kolxoz, sovxoz.

Ikkinchi jahon urushi Sobiq Ittifoq tarkibiga kirgan barcha respublikalar qatori O'zbekistonni ham o'z domiga tortdi. Urushning boshlanganligi to'g'risidagi xabarlardan so'ng aholining katta qismi urushga yuborilishini so'rab xatlar yoza boshladilar.

1941-yil 26-iyundan boshlab mamlakatda ishchilar va xizmatchilar uchun ishdan tashqari vaqtda majburiy ishlash joriy etilib, katta yoshdagilar uchun ish kuni olti kunlik ish haftasi va kuniga 11 soatgacha bo'lgan ish soati belgilandi. Urush respublikaning barcha tarmoqlarini urush uchun mahsulot ishlab chiqarishga yo'naltirildi va nihoyatda qisqa muddatda sanoat qurilishini avj oldirish, harbiy mahsulotni ishlab chiqarishni ko'paytirish, frontga umumxalq yordamini uyushtirish avj oldirildi.

VKP(b) MK va SSSR XKSning Volga bo'yi, Ural, G'arbiy Sibir, Qozog'iston va O'rta Osiyo rayonlari uchun 1941-yilning III-IV kvartallari hamda 1942-yilga mo'ljallangan harbiy ho'jalik rejasiga binoan O'zbekiston KP(b) MKning V Plenumi respublika xalq ho'jaligini harbiy izga ko'chirish, front uchun zarur bo'lgan qurol-aslaha va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishni ko'paytirish borasida chora-tadbirlar belgiladi.

Bu kabi vazifalarni bajarish O'zbekiston SSR tarkibiga kiruvchi Xorazm viloyati aholisining ham yelkasiga tushdi va bu vazifalar viloyatning o'ziga xos sharoitlarida amalga oshirildi. Viloyatni asosiy sanoat markazlaridan uzoqda joylashgani, temir yo'l yo'qligi, zarur tovarlarni keltirish yoki frontga mahsulot jo'natishni ancha qiyinlashtirdi. Faqat Amudaryo orqali markaziy shaharlar bilan bog'lanish imkoniyati bor edi, xolos.

Ushbu vaziyatni hisobga olib, respublika rahbar organlari viloyat mehnatkashlari oldida yangi vazifa-axoliga zarur keng iste'mol mollarini mahalliy mablag' va xom ashyo hisobiga ishlab chiqarishni tashkil qilish, viloyat sanoat korxonalari yalpi mahsulotlarini 2 baravar oshirish, mavjud suv yo'li transportidan frontga mahsulot yuborish maqsadlarini to'lafoydalanish vazifasini qo'ydilar.

1941-yil oxiriga kelib, viloyat sanoat korxonalariga jalb qilingan xotin-qizlar soni 1213 taga yetdi¹. Urushning dastlabki kunlaridan boshlab Urganch yog' zavodi ham korxonada 10 soatlik majburiy ish kuni, zarur paytda 2-3 smena ishlashga o'tish mumkinligi e'lon etildi. Erkak ishchilar o'rnini egallagan xotin-qizlar urushning birinchi va ikkinchi yilida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari 25-30 foizga kam bajargan bo'lsalarda zavod o'n ming tonnadan ziyod turli

¹ Xorazm viloyati davlat arxivi (XVDA), 1-fond, 1-p'uyxat, 43-ishi, 148-varak.

mahsulotlarni urushga jo‘natishga erisha oldi. Urush yillarida zavod ishlab chiqarish brigadalari o‘rtasida musobaqalar o‘tkazilishin natijasida 1943-yilda zavodning birinchi brigada ishchilari g‘olib bo‘lib, plani 103,8 foizga bajardilar. Eng yuqori muvaffaqiyatlarga yog‘ juvoz va sovun pishirish sexlari ishchilari erishdilar².

Urushning boshlanishi qishloq xo‘jaligi sohasiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Natijada qishloq xo‘jaligining barcha bo‘g‘inlarida qat‘iy ish tartibi belgilandi. Xususan, ishga yaroqli har bir kolxozchi uchun bir yillik mehnat kunlari majburiy minimumi rayon sharoitiga 100 kun mehnat kuni, kolxozlardagi 12 dan 16 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar uchun 50 mehnat kuni qilib belgilandi³.

Urush boshlanganidan ko‘p o‘tmay, hududlarning bosib olinishi tufayli mamlakatda sovxozlar tarmog‘i sezilarli darajada qisqardi. 1942-yil boshida SSSRda 2321 ta sovxoz qolgan edi. O‘rta Osiyoning beshta respublikasida 361 ta davlat xo‘jaligi bo‘lib, ularning yer fondi 28141,8 ming gektarni egallagan, ishchilarning o‘rtacha yillik soni 197,0 ming kishini tashkil qilgan. 1942-yil boshida O‘zbekistonda 81 ta, shu jumladan Qoraqalpog‘iston ASSRda 1 ta, Andijon viloyatida 4 ta, Buxoroda 13 ta, Namanganda 5 ta, Samarqandda 21 ta, Surxondaryoda 5 ta, Toshkentda 25 ta, Farg‘ona viloyatida 6 ta, Xorazmda 1 ta sovxoz mavjud edi.

SSSR XKS va VKP(b) 1942-yilda respublikalarning XKS va viloyatlar ijroqo‘mlariga qishloq xo‘jaligi ishlari uchun mehnat resurslarini jalb etishga ruxsat bergan. Bu qaror o‘sha davrdagi qishloq xo‘jaligi ishlari uchun muhim hisoblanib, kolxoz, sovxoz va MTSlar faoliyatiga qishloq joylarida mehnatga layoqatli, sanoat va transport sohasida ishlamaydigan aholi, davlat va jamoat muassasalari xodimlari (birinchi navbatda qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq idoralardan), 6-10-sinf o‘quvchilari, texnikum va institut talabalari (faqat bitiruvchilar bundan mustasno) jalb etilishiga qaratilgandi. Qishloq xo‘jaligi ishlariga safarbar qilinganlar yosh chegaralari erkaklar uchun 14 yoshdan 55 yoshgacha, ayollar uchun 14 yoshdan 50 yoshgacha belgilangandi. Agar ayollar 8 yoshgacha bolasi bo‘lsa va uni parvarish qiladigan boshqa kishi bo‘lmasa, ular safarbarlikdan ozod qilingan⁴. Bu jarayonlar Ikkinchi jahon urushi vaqtidagi mehnat tanqisligi sabab, aholining barcha qatlamlaridan qishloq xo‘jaligi ishlariga jalb qilish haqida hukumat tomonidan qabul qilingan qaror qat‘iy ekanligini ko‘rsatadi

Respublika dehqonchiligidagi o‘zgarishlar Xorazm viloyatini ham chetlab o‘tmadi. Viloyatdagi barcha sanoat korxonalari, shuningdek, qishloq xo‘jaligi tarmoqlari front uchun barcha turdagi mahsulotlarni yetkazib bera boshladi. Paxtachilikni asosiy tarmoq sifatida saqlab qolgan holda don, qand, lavlagi, kanop, pilla, sabzavot, poliz mahsulotlari yetishtirishni ko‘paytirish tadbirlari ko‘rildi. 1942-yilga kelib, viloyatda ekin maydonlar ancha ko‘paydi. Kolxozlarda kuzgi bug‘doy ekiladigan yer maydoni ham sezilarli darajada kengaydi. Viloyatda 1942-yil paxta maydoni 11000 gektarga ko‘paydi. Qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan barcha texnikalardan frontda foydalana boshlandi, qolganlari ham yoqilg‘idan iqtisod qilish uchun o‘tinga o‘tkazila boshlandi. Traktorlarni o‘tin bilan yuritish uchun 1942-yil Qo‘shko‘prik tumanida 26 traktor⁵, Urganch tumanida 21 traktor ajratildi⁶.

Ikkinchi jahon urushi ketayotgan davrida og‘ir mehnat sharoiti ketayotgan bir davrda ishchilar urushga beg‘araz yordam ko‘rsatish masalasida ham faollik ko‘rsatdilar. Urushning dastlabki yilida Xorazm viloyati yoshlari to‘rt yakshanba kunini o‘tkazib, unda ishtirok qilgan

² Нуржонов Р. Хоразм саноатининг тўнғичи // www.xorazmiy.uz

³ ХВДА, 622-фонд, 1-рўйхат, 17-иш, 3-варак.

⁴ Пашерстник А.Е. Труд в колхозах и Великая Отечественная война. Ташкент, 1942. – С. 10-11.

⁵ Хоразм хақиқати, 9 декабрь 1942 йил.

⁶ Хоразм хақиқати, 30 октябрь 1942 йил.

490093 rubl to'planib, mudofaa fondiga topshirildi. Shuningdek, 1942-yil 9-dekabrda 1943-yil 31-martgacha Xorazm viloyatidagi sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida mehnat faoliyatini olib borayotgan ishchilar tomonidan tank, samolyot va boshqa harbiy texnikalar uchun qo'shimcha 21763000 so'm pul topshirildi⁷.

Viloyat mehnatkashlari tomonidan 1942-yilning 9 oyi ichida urushdagi jangchilar uchun 3004 ta quloqchin, 7 ta po'stin, 747 ta kalta po'stin, 2041 ta kalta paxtalik, 1945 ta shim, 665 ta kigiz etik, 1119 ta ko'ylak, 2020 ta paypoq, 1277 ta partyanka, 209 ta prostina, 342 ta yostiq jilti, 487 ta sochiq, 3113 ta qo'y terisi va boshqa ko'pgina issiq kiyim va boshqalarni taqdim qildilar⁸.

Shuni ta'kidlash joiz, qiyin sharoitlar tufayli Xorazm viloyati kolhoz, sovxoz va yordamchi ho'jaliklari 1942-43 yillarda ekin maydonlarini kengaytirgan bo'lsalarda, uni to'la o'zlashtira olmadilar, ekish rejalarini ham bajara olmadilar. Viloyat bo'yicha asosiy ekinlar ekish rejasi faqat 86,7 foizga bajarildi.

1943-1944-yillar mobaynida fashistlardan ozod qilingan ittifoq hududlarini tiklash va rivojlantirish maqsadida ham o'zbek xalqi o'z yordamini ayamadi. Xususan, 1943-yilga kelib ozod qilingan tumanlariga birgina Xorazm viloyatidan 130 ta ot, 201 bosh qora mol, 2 mingdan ziyod mayda shohli mol, 7 954 sentner don mahsulotlari jo'natildi. Bundan tashqari Leningrad qamalidagi bolalar uchun 3 tonnadan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari, 100 ming so'm pul va boshqa mahsulotlar jo'natgan. Umuman olganda Xorazm viloyati qishloq xo'jaligi mehnatkashlari urush yillarida davlatga 340,5 ming tonna paxta, 33,000 tonna don, 9100 tonna turuch, 10900 tonna go'sht, 450 tonna yog', 600 tonna jun, 2400 tonna pilla va 5 mln dona tuxum yetishtirib berdilar⁹.

Ikkinchi jahon urushi butun mamlakatda bo'lganidek, Xorazm oblastidagi kolхозlarda ishchi kuchi, mexanizmlar yetishmasligiga olib kelgan va qishloq xo'jaligini izdan chiqargandi. Natijada bunday og'ir vaziyat urushdan keyingi yillarda ham saqlanib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хоразм вилояти давлат архиви (ХВДА), 1-фонд, 1-рўйхат, 43-иш, 148-варақ.
2. Нуржонов Р. Хоразм саноатининг тўнғичи // www.xorazmiy.uz
3. ХВДА, 622-фонд, 1-рўйхат, 17-иш, 3-варақ.
4. Пашерстник А.Е. Труд в колхозах и Великая Отечественная война. Ташкент, 1942. – С. 10-11.
5. Хоразм хақиқати, 9 декабрь 1942 йил.
6. Хоразм хақиқати, 30 октябрь 1942 йил.
7. Хорезмская правда, 30 мая 1943 г.
8. Хоразм хақиқати, 7 ноябрь 1942 йил
9. ХВДА, 20-фонд, 1-рўйхат, 113-иш, 9-варақ.

⁷ Хорезмская правда, 30 мая 1943 г.

⁸ Хоразм хақиқати, 7 ноябрь 1942 йил

⁹ ХВДА, 20-фонд, 1-рўйхат, 113-иш, 9-варақ.